

ОТБОР СЕЛЕКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ПОЧВЕННОГО ЗАСОЛЕНИЯ

Жуманов Уткиржон Тулкин угли

независимый исследователь, Гулистанский государственный университет,
jumanovotkirjon@mail.ru.

Кушиев Хабиб Хожибобоевич

доктор биологических наук, профессор, Гулистанский государственный университет, kushiev@mail.ru.

Юнусов Ойбек Хабибуллаевич

доктор философии по биологии (PhD), Гулистанский государственный университет, oybek.yunusov.86@mail.ru.

Кенжаев Азиз Абиткулович

докторант, Гулистанский государственный университет,
azizkenja@inbox.ru.

Тожиева Озода Уткир кизи

магистр, Гулистанский государственный университет.
tojyeva@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10972933>

Аннотация. Излагается особенности изменчивость и детерминированности признаков озимой пшеницы в условиях почвенного засоления. Объектами исследования служили линии мягкой пшеницы (*Triticum aestivum* L.). Исследования проводились в условиях слабозасоленной почвы в трехкратной повторности, размер делянки 1м². Результаты исследования показали что, масса зерна одного колоса была сильно детерминированна и изменчива. Высота роста, длина колоса, ширина и длина флогового листа были относительно стабильными. Рекомендовано в условиях почвенного засоление произвести отбор по массе зерна одного колоса при этом обратить внимание на ширину и длину флогового листа.

Ключевые слова: озимая пшеница, почвенное засоление, вариация, детерминация, корреляция корреляционная плеяда, продуктивность, признаки.

Анатация. Шўрланган тупроқ шароитида кузги буғдой миқдорий белгиларининг вариацияланганлик ва детерминацияланганлик даражалари аниқланган. Тадқиот объекти сифатида кузги буғдойнинг (*Triticum aestivum* L.) линиялари олинган. Тадқиқотлар кучсиз шўрланган тупроқ шароитида, уч қайтариқда, ҳажми 1м² тенг бўлган майдончаларда олиб борилган. Кузги буғдойнинг бошоқдаги дон оғирлиги кучли детерминацияланган ва вариацияланган эканлиги аниқланган. Ўсимлик

бўйи, бошоқ узунлиги, байроқ баргнинг эни ва узунлиги нисбатан барқарор белгилардан эканлиги аниқланган. Шўрланган тупроқ шароитида танлов ишлари бошоқдаги дон оғирлиги бўйи олиб бориш бунда байроқ баргнинг эни ва узунлигига аҳамият бериш тавсия этилган.

Калит сўзлар: кузги буғдой, тупроқ шўрланиши, вариация, детерминация, корреляция, корреляцион гуруҳ, маҳсулдорлик, белгилар.

Abstract. The degrees of variability and determinacy of quantitative characteristics of winter wheat in saline soils are revealed. Winter wheat (*Triticum aestivum* L.) as an object of research) from the lines. The studies were carried out in conditions of slightly salted soil, in three tiers, on areas with a volume equal to 1 m². It is established that the weight of winter wheat grain in the cob is highly deterministic and variable. It was found that the height of the plant, the length of the thorn, the width and length of the flag leaf are relatively stable signs. In conditions of saline soils, breeding work is recommended to be carried out by the weight of the grain in the cob, giving importance to the width and length of the flagpole.

Keywords: winter wheat, soil salinity, variation, determination, correlation, correlation soil, productivity, signs.

Введение

Признаки (количественные или качественные) являются основным объектом для селекции. С помощью них проводится сравнение, отбор, браковка селекционных материалов, гибридных комбинаций, а также сортов.

Большинство хозяйственно ценных признаков является количественными и являются одними из самых сложных и в то же время чрезвычайно важными. Понимание характера их наследования имеет огромное значение для успеха селекции. Сложность количественных признаков связана с изменчивостью, которая сильно зависит от внешних условий среды.

Развитие вычислительной техники позволили широко применять в биологических исследованиях современные методы (корреляционный, факторный, кластерный анализы) биометрии. В результате чего возникла возможность изучать одновременно связи большого числа признаков. Создан новый метод “Сравнение корреляционных матриц”. Данный метод позволит определить влияние внешних факторов среды на уровне и структуре корреляционных связей. С помощью этого метода установлено, что выращенных нормальных (3 полива и подкормка) и

неблагоприятных (один полив без подкормки) условиях среды сходство корреляционных матриц подсолнечника составила 34,6%, что свидетельствует о существенном влиянии внешних факторов среды на уровне и структуры корреляционных связей. Изучая вику мохнатой (*Vicia villosa* Roth) в условиях засоленных и незасоленных почв было установлено, что сходство корреляционных матриц составила 91,6 %.

Одним из методов рационального использования засоленных почв является внедрение в производство солеустойчивых сортов сельскохозяйственных культур путем селекционных работ. Успех селекционных работ в стрессовых условиях зависит от эффективности отбора. Установлено, что основным критерием отбора в условиях почвенного засоления является продуктивность. Своей очередью продуктивность является самым сложным, а также сильноизменяемым признаком.

Методы и объекты исследования

Данное исследование было проведено в 2020–2021 годах в условиях экспериментального участка Гулистанского государственного университета, который расположен в Сырдарьинской области. Объектами исследования служили линии (Линия 1, Линия 2 и Линия 3) озимых пшеница (*Triticum aestivum* L.). Эти линии изучались в трехкратной повторности, размер делянки 1 м². Все фенологические наблюдения и учеты проводились установленной методикой. Математическая обработка данных (корреляционный и факторный анализы) выполнены с помощью программы SPSS-17. С этой программой вычислили коэффициент корреляции (r) (Считается, что при $r=0.3-0.5$ корреляционная зависимость между признаками слабая, $r=0.5-0.7$ – средняя, а при $r \geq 0.7$ – сильная и аналогично для отрицательной корреляционной связей). Для оценки среднего уровня связей используется коэффициент детерминации (квадрат коэффициента корреляции – r^2) усредненный по всей матрице (R^2_m), по отдельным признакам (R^2_{ch}). Показателем сходства матриц по структуре является коэффициент корреляции между z - преобразованными матрицами ($r_{z;}$; z - преобразование Р.Фишера вводится для приближения распределения к нормальному). В качестве меры расстояния между признаками использовали величину $d=1-r$. Изменчивость признаков определили по коэффициенту вариации ($CV, \%$) следующей формулой: $CV, \% = S:X \times 100$; где S – стандартное отклонение; X – среднее значение признака. Изменчивость

принята, считать незначительной, если коэффициент вариации не превышает 10 %, средней, выше 10 %, но меньше 20%, и значительней, если CV,% более 20 %.

Результаты и обсуждение

В результате изучения линии озимых пшеницы получены первичные биометрические данные, которые приведены в таблицы 1. Анализируя табличных данных можно сказать, что высота роста растений в пределах линии составила 80,20 см (Л-1), 78,85 см (Л-2) и 79,00 см (Л-3). Отсюда видна, что изученные линии были среднее рослыми растениями.

По литературным данным известно, что размер флагового лист является одним признак-индикатор устойчивости злаковых к неблагоприятных условий среды. Поскольку флаговый лист является основным поставщиком ассимилятов в соцветие и участвует в формировании и наливе зерна. По нашим данным длина флоговая листа колебались от 20 см до 26,25 см. Наиболее длинным у Л-3 (26,25см) был сравнительно длинные по сравнению к остальным. Длина колоса изученных линий составили 6–9,6 см. Сравнительно высокий показатель отмечено у Линии-3 (9,60 см). Продуктивность одного колоса колебалась в пределах от 0,98 до 1,35 г. Наиболее продуктивным был Л-1 (1,35г). Масса 1000 штук семян является также одним показателем отражающим биологические особенности генотипов. В пределах линии массы 1000 семян составила 21,99 – 32,92 г. По этому показателю у Л-3 сравнительно низкий (21,99 г) по сравнению с другими линиями.

В целом можно сказать, что полученные биометрические данные вполне характерны для количественных признаков. Это видно по размаху изменчивости изученных признаков. По высоте роста (Л-1) предел изменчивости составил от 70 до 90,20 см (1-таблица). Аналогично данные получены по другим признакам, а также у остальных линий. Эта даёт нам основу изучить их особенности изменчивости и детерминированности самих признаков. Эти данные приведены в таблице-2.

Из табличных данных видно, что вариации (CV,%) по высоте роста у Линии-1 составила 5,53 %, Линия 2-6,41 %, а у Линия 3 – 7,40%, что свидетельствует о слабой изменчивости данного признака. Коэффициент вариации по длине флогового листа в пределах линии составили от 9,1–21,8 %, что говорится о слабой, средней и сильной степени изменчивостью. Аналогично также по ширине флогового листа. Масса

зерна одного колоса, масса 1000 штук семян и количество зерен в одном колосе были сильноизменчивыми признаками.

Таблица 1

Статистические показатели озимых пшеницы в условиях почвенного засоления

Статические показатель	Высота роста растение. см	Длина флагового листья. см	Ширина флагового листья. см	Расстояние флогового листа. от	Длина колоса. см	Плотность колоса	Количество зерен в одном колосе .штук	Масса зерна в одном колосе. г	Масса 1000 штук семян.г	Выход зерно. %	Индекс урожай
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Линия-1											
Средн е	80.2 0±0. 96	22. 00± 0.7 2	0.8 0 ±0. 05	15.1 0 ±0.3 0	9.0 0±0 .26	17. 88± 0.5 5	35.0 0 ±2.9 0	1.35 ±0.1 1	32.9 2 ±1.7 5	62. 19± 1.8 6	0.3 1 ±0. 01
Minim um	70.0 0	16. 00	0.5 0	12.5 0	6.9 0	11. 86	19.0 0	0.37	14.3 7	41. 81	0.1 6
Minim um	90.2 0	27. 10	1.3 0	17.2 0	10. 90	19. 90	68.0 0	2.03	42.0 4	72. 59	0.3 7
Линия-2											
Средн е	78.8 5 ±1.1 3	23. 45± 0.4 7	1.1 0 ±0. 03	14.1 0 ±0.4 4	9.2 0 ±0. 33	16. 89± 0.4 8	40.5 0 ±2.6 4	1.22 ±0.1 1	31.3 7±1. 44	63. 26± 1.9 7	0.3 0 ±0. 01
Minim um	69.5 0	20. 00	0.9 0	9.90	6.9 0	13. 86	23.0 0	0.41	15.1 8	37. 72	0.1 7
Minim um	89.2 0	28. 00	1.5 0	16.2 0	11. 90	20. 92	61.0 0	2.21	38.7 7	68. 37	0.3 7
Линия-3											

Среднее	79.0 0 ±1.3 0	26. 25± 1.2 8	1.1 0 ±0. 06	14.9 5 ±0.4 4	9.6 0 ±0. 39	16. 48± 0.6 3	36.5 0 ±2.7 7	0.98 ±0.0 8	21.9 9 ±1.5 1	51. 13± 2.7 3	0.2 2 ±0. 01
Minimum	70.1 0	19. 10	0.7 0	10.8 0	7.0 0	12. 93	28.0 0	0.31	10.3 0	30. 34	0.1 0
Minimum	92.5 0	35. 50	1.7 0	19.8 0	13. 50	24. 99	66.0 0	1.65	37.3 5	71. 92	0.3 0

(r^2 -квадрат коэффициент корреляции называется коэффициентом детерминации. Этот коэффициент показывает согласованности признаков). Среди изученных признаков слабо детерминированными были расстояния флогового листа от колоса, сильно-масса зерно одного колоса. На основе этих данных нами были изучены особенности изменчивости и детерминированности признаков в пределах линии. Анализируя данные, можно отметить, что у Л-1, Л-2, Л-3 масса зерна одного колоса были сильноизменчивыми и сильно детерминированными признаками. В таком случае изменчивость этого признака зависит не только от генотипа, а также от внешних условий среды. Длина колоса и плотность колоса были также сильно детерминированными.

Таблица 2

Изменчивость и детерминированность признаков озимых пшеницы в условиях почвенного засоления

Признаки	Линия-1		Линия-2		Линия-3	
	CV,%	R²_{ch}	CV, %	R²_{ch}	CV,%	R²_{ch}
Высота роста растение, см.	5.53	0.14	6.41	0.24	7.40	0.11
Длина флогового листа, см.	15.14	0.20	9.10	0.09	21.80	0.12
Ширина флогового листа, см.	32.10	0.16	14.30	0.12	25.45	0.18
Расстояние флогового листа, от колоса, см.	9.31	0.03	14.12	0.15	13.41	0.04
Длина колоса, см.	13.61	0.34	16.3	0.37	17.22	0.24
Плотность колоса	14.30	0.25	12.8	0.35	34.00	0.22
Количество зерен в одном	38.00	0.31	29.20	0.35	39.50	0.22

колосе, штук.						
Масса зерна в одном колосе, г.	39.80	0.40	41.00	0.40		0.28
Масса 1000 штук семян, г.	24.40	0.25	20.63	0.17	30.80	0.21
Выход зерна, %.	13.70	0.16	13.95	0.15	23.90	0.23
Индекс урожая.	19.90	0.23	17.03	0.13	24.10	0.23
Среднее	20.52	0.22	17.71	0.23	23.28	0.18

Примечание: CV, % - коэффициент вариации; R²_{ch} - коэффициент детерминации.

Изменчивости этих признаков во многом зависит от генотипа. Высота роста и расстояние флогового листа от колоса были слабо изменчивыми и слабо детерминированными или самостоятельными признаками. Особенно расстояние от колоса до флогового листа среди изученных признаков были слабо детерминированными.

Ширина и длина флогового листа, масса 1000 штук семян, выход зерна и индекс урожай были средне изменчивыми и средне детерминированными признаками. Изменчивости этих признаков зависят не только от генотипов, а также от внешней факторов среды.

Высота роста растений также большинством признакам связана положительно. Значит, высокорослые растения были продуктивными. В условиях почвенного засоления это имеет большое значение. Как известно в условиях почвенного засоление снижается высота роста растения, в результате чего снижается продуктивность.

Одним из влиятельных признаков на продуктивности озимых пшеницы является длина колоса. У всех линий длина колоса положительно связана с элементами продуктивности. Между длиной колоса и плотностью колоса, число зерен в одном колосе, а также массой зерна в одном колосе отмечена сильная положительная корреляционная связь, где коэффициент корреляции был равен $r > 0.7$. Что говорит о сильной корреляционной связи.

Большинство изученных признаков положительно связаны с массой зерен одного колоса. С биологической точки зрения это вполне логично. Каждый живой организм, в том числе, растение стремится оставлять потомство.

Установлено что, все признаки организма связаны между собой и образует группу или корреляционную плеяду. Видно, что у Л-1, Л-2 все

признаки объединены под одной корреляционной плеядой. В центре донной корреляционной плеяды содержится признак как называемая масса зерна в одном колосе. Отсюда можно назвать эту корреляционную плеяду “Масса зерна”. Остальные признаки также связаны с этим признаком. Следует, отметить, что расстояние между признаками характеризует уровень корреляционных связей и определить по следующей формуле: $d=1-r$, где d –расстояние между признаками, см; r –коэффициент корреляции между изученными признаками. Отсюда видно, чем больше коэффициент корреляции, тем меньше расстояние между признаками.

Заключение

Изучая особенности изменчивости признаков озимой пшеницы в условиях почвенного засоления можно отметить, что изменчивость характерна для количественных признаков. Если признаки больше взаимосвязаны с остальными признаками изменчивости происходит согласовано. Более изменчивыми и сильно детерминированными (масса зерна и количество зерен в одном колосе) признаки являются эколого-биологическим индикаторам–отражающие согласованную изменчивость генотипа в внешних условиях среде.

Изученные линии различались по уровню корреляционных связей. Средний коэффициент детерминации у Линия 1–0,22, Линия 2–0,23, а у линия 3–0,18. Значит, у Л-1 и Л-2 признаки связаны сильные по сравнению Л-3 . Сравнивая корреляционных матриц, получили еще более информативное сведение о сходстве и различие этих линии. Установлено, что между Л-1 и Л-2 сходство корреляционных матриц 60,4%, между Л-1 и Л-3– 53,4% , а между Л-2 и Л-3 сходство составило – 47,3 %. Следует, отметить, что согласно методу “Сравнение корреляционных матриц” если сходство корреляционных матриц меньше 80–75% считаются различия значительными. Значит, в условиях почвенного засоления изученные линии резко различались по уровню корреляционных связей.

Заключение можно сделать по следующим выводам: в условиях почвенного засоления высота роста озимой пшеницы составили 79–80 см, длина колоса 6,9–9,6 см, количество зерен в одном колосе 21–32,9 штук, выход зерна 51–62,19 %, масса 1000 штук семян 22–32,92 г и масса семян одной колосе 0,98–1,35г; среди изученных признаков наиболее изменчивыми и детерминированными были масса зерна одного колоса, количество зерен в одном колосе. Изменчивость этих признаков происходили согласованно с другими признаками. Высота роста, ширина и

длина флогового листа, а также длина и плотность колоса были наиболее стабильными признаками; отбор генотипов нужно провести по массе зерна одного колоса при этом обратить внимание на ширину и длину флогового листа.

Список литературы:

1. Жуманов, У., Кушиев, Х., Кулиев, Т., & Журабоева, М. (2022). Количество пигментов у генотипов озимой пшеницы. Международный центр научного сотрудничества Фундаментальные и прикладные научные исследования "Наука и просвещение" Пенза. 2022г, 15-18.
2. Кулиев, Т. К., Кушиев, Х., Жуманов, У., Кенжаев, А., & Журабоева, М. (2022). ЧИСЛЕННЫЙ ПОДХОД В АНАЛИЗЕ ГЕНОТИПОВ РАСТЕНИЙ. Современные проблемы науки, общества и образования, 21.
3. Кулиев, Т., Жуманов, У., & Тожиева, О. (2024). ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТ ПРИЗНАКОВ ОЗИМЫХ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ПОЧВЕННОГО ЗАСОЛЕНИЕ. Центральноеазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(5), 272-277.
4. Содикова, Д., Жуманов, Ў., & Кулиев, Т. (2024). ДОНИ КОБИҚСИЗ ВА ҚОБИҚЛИ АРПА НАВЛАРИДА ФОТОСИНТЕТИК ПИГМЕНТЛАРИ МИҚДОРИ. Центральноеазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(5), 266-271.
5. Qo'shiyev, N. N. (2024). ORGANIK G 'O 'ZA UNING BIOMETRIK KO 'RSATKICHLARI VA NOSILDORLIGI. Центральноеазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(5), 260-265.
6. Абдикулов, З., Хожаёрова, Д., & Жуманов, Ў. (2024). БУҒДОЙ ЎСИМЛИГИНИНГ ЎСИШ-РИВОЖЛАНИШИГА МИКРОЭЛЕМЕНТЛАРНИ ТАЪСИРИ. Центральноеазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(5), 286-291.
7. Жуманов, Ў. (2024). КУЗГИ БУҒДОЙ ГЕНОТИПЛАРИНИНГ БИОЛОГИК МАҲСУЛДОРЛИГИ ВА СТАТИСТИК КЎРСАТКИЧЛАРИ. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(7), 72-84.
8. Жуманов, Ў., & Кулиев, Т. (2024). Кузги буғдой генотипларини шўрға чидамлигини лаборатория шароитида аниқлаш. Центральноеазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(5), 278-285.

9. Махмудов, Р. М. (2010). Шах ҳуқуқий ижтимоийлашувининг назарияси ва амалиёти. Ўзбекистон Респ. Ички ишлар вазирлиги Акад. Тошкент: Фан, 210.
10. Кулиев, Т., Қўшиев, Ҳ., Жуманов, Ў., Кенжаев, А., & Хақбердиева, Ҳ. (2024). ЎСИМЛИКЛАР ГЕНОФОНДИНИ ЎРГАНИШ ВА УНДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ БИОСТАТИСТИК АСОСЛАРИ. Models and methods in modern science, 3(5), 65-73.
11. Kuliev, T., Qo'shiev, H., & Haqberdieva, H. (2024). INTRODUKTSIYA QILINGAN GALOFIT O 'SIMLIKLARNING AYRIM MORFOFIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI. Models and methods in modern science, 3(5), 57-64.
12. Рахматов, Ф. О., & Рахматов, О. (2023). МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА И АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ. Journal of Agriculture & Horticulture, 3(6), 90-94.
13. Артиков, А., Машарипова, З. А., & Рахматов, Ф. О. У. (2020). АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РАСЧЕТЫ РАВНОВЕСИЯ ТРЕХФАЗНОЙ СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ЖИДКОГО МАТЕРИАЛА. Universum: технические науки, (12-3 (81)), 24-30.
14. Турдикулов, Т., & Рахматов, Ф. О. (2019). Изменение продуктивности и состава молока у коров различных пород в зависимости от некоторых факторов внешней и внутренней среды. In Научные основы развития АПК (pp. 61-64).
15. Nuriev, K. K., Nuriev, M. K., Rakhmatov, O., & Rakhmatov, F. O. (2022, August). Comprehensive assessment of the degree of flooding of soil-cutting working bodies (on the example of plow shares). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1076, No. 1, p. 012069). IOP Publishing.

